

Les effectifs en INSPE en 2019-2020

En 2019-2020, le nombre d'étudiants dans les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspe), qui remplacent désormais les Espe, diminue par rapport à l'an passé. Cette tendance est un peu plus marquée en première année. L'origine disciplinaire des inscrits dépend fortement du master MEEF d'inscription et diffère selon les étudiants en MEEF 1^{er} degré et MEEF 2nd degré. La moitié des étudiants étaient déjà en première année de master MEEF en 2018-2019.

Le nombre d'inscrits en Inspe baisse par rapport à 2018-2019

En 2019-2020, les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspe), ex ESPE, comptent 62 600 étudiants. La transformation des ESPE en Inspe devrait s'accompagner d'un changement du contenu des formations pour les prochaines rentrées. Le nombre d'inscrits régresse (-4,7%) par rapport à 2018-2019, après le repli des inscrits en ESPE observé l'an passé. La majorité des académies voient leurs effectifs diminuer sauf Poitiers, la Corse (+6%) et la Réunion (+8%).

En première année de master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation), 28 100 étudiants sont inscrits, et en seconde, 34 500. Les inscriptions sont moins nombreuses que l'an passé quel que soit le niveau (-5,3% en M1 et -4,2% en M2).

Effectifs en Inspe par mention en 2019-2020

DU FAE = Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement

Mention	1ère année		2ème année		Total	
	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.
MEEF 1er degré	13 400	-6,4%	13 300	-1,0%	26 700	-3,8%
DU FAE 1er degré			4 400	-10,0%	4 400	-10,0%
MEEF 2nd degré	12 700	-5,8%	10 400	-2,1%	23 100	-4,1%
DU FAE 2nd degré			3 700	-14,5%	3 700	-14,5%
MEEF encadrement éducatif	900	7,4%	700	2,1%	1 600	4,9%
DU FAE encadrement éducatif			200	-14,2%	200	-14,2%
MEEF pratiques et ingénierie de la formation	1 100	5,7%	1 800	-2,1%	2 900	0,8%
Nouveaux DU FAE*			0	-5,6%	0	-5,6%
Ensemble	28 100	-5,3%	34 500	-4,2%	62 600	-4,7%

Source : MESRI – SIES / Système d'information SISE
Champ : France métropole et DOM

Il y a plus d'inscrits dans les masters MEEF (ou en DU FAE) préparant à l'enseignement dans le 1^{er} degré que dans ceux préparant au 2nd degré (respectivement 50% et 43%), le rapport du nombre de places offertes aux concours étant inverse. Les formations en « encadrement éducatif » et en « pratiques et ingénierie de la formation » concentrent peu d'inscriptions, respectivement 3% et 5%.

Principalement des bacheliers généraux et des formations très féminisées, surtout pour le 1er degré.

Plus de sept étudiants sur dix en Inspe sont des femmes (72% des effectifs). Leur part est plus importante qu'en master universitaire hors Inspe où elles représentent 57% des inscrits. Le taux de féminisation le plus fort se situe dans les DOM où il varie entre 73% et 82%. A l'inverse, c'est dans les Inspe de Rennes et de Dijon que l'on s'approche le plus de la parité (les femmes y représentent 65% et 66% des effectifs). Cependant, la différence est très marquée (et stable) entre les types de formation ; les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à se préparer à l'enseignement dans le 1^{er} degré (85%) qu'à l'enseignement dans le 2nd degré (55%).

L'âge moyen dans les Inspe est globalement stable. En fonction des formations, il varie de 25 ans pour les M1 MEEF à 32 ans pour les DU Formation adaptée enseignement (Cf. encadré). L'âge moyen des étudiants en master MEEF « Pratiques et ingénierie de la formation » est plus élevé (38 ans en première année et 40 ans en seconde année). Pour près de deux tiers d'entre eux, ils sont en reprise d'études ou en formation continue.

La structure des inscrits par type de baccalauréat obtenu est très stable. Parmi les étudiants des Inspe, 85% sont titulaires d'un baccalauréat général (70% en cursus master hors Inspe et formation de santé). Les bacheliers scientifiques sont majoritaires et représentent plus d'un étudiant sur trois, part cependant moindre que pour les étudiants du cursus master hors Inspe (36% contre 38%). A l'inverse, les bacheliers littéraires sont plus nombreux (24% contre 12%). Les bacheliers en économie représentent un quart des étudiants.

Pour la troisième année consécutive, les bacheliers technologiques représentent un étudiant sur dix (9,3%). Les bacheliers professionnels sont peu nombreux (1,9%). Un étudiant sur 20 (4,2%) a été admis avec une dispense du baccalauréat.

Un quart des inscrits en M1 MEEF n'étaient pas à l'université l'année précédente.

Parmi les étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF en 2019-2020, 56 % étaient inscrits en 3^{ème} année de licence LMD l'année précédente (+ 0,7 point). En 2018-2019, plus d'un étudiant sur six était déjà inscrit en master dont 12 % en master MEEF. En revanche, 25 % des étudiants n'étaient pas inscrits à l'université et 1 % l'étaient dans un autre diplôme. Toutefois en MEEF second degré, 80 % des inscrits viennent de l'université.

Situation au 15 janvier 2019 des étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2020

Inscriptions au 15 janvier 2020	Type du diplôme d'inscription au 15 janvier 2019								Total
	Licence		Master				Autres diplômes	Non inscrits l'année précédente	
	LMD niv. 3	LP	LMD niv. 1	LMD niv. 2	MEEF niv. 1	MEEF niv. 2			
1 ^{er} degré	61,2%	0,8%	2,3%	0,8%	9,1%	0,3%	1,1%	24,6%	100%
2 nd degré	54,4%	0,8%	3,9%	4,1%	15,1%	0,2%	1,5%	20,0%	100%
Encadrement éducatif	45,3%	0,9%	2,8%	1,4%	7,5%	0,3%	1,5%	40,2%	100%
PIF (1)	7,7%	1,1%	1,6%	1,2%	5,1%	0,6%	0,8%	81,8%	100%
Ensemble	55,5%	0,8%	3,0%	2,3%	11,6%	0,3%	1,3%	25,3%	100%

1. PIF : master MEEF Pratiques et Ingénierie de la formation
Enc. Educatif : master MEEF encadrement éducatif
Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Une origine disciplinaire stable et contrastée selon le la finalité de la formation

Les étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF et précédemment inscrits, en 2018-2019, en 3^{ème} année de licence LMD ont les mêmes disciplines de provenance d'une année sur l'autre. Ainsi, toutes mentions confondues, 62 % des étudiants étaient inscrits en lettres, langues, sciences humaines et sociales, dont 34 % en SHS.

Les disciplines d'origine sont toujours très différentes entre les étudiants de MEEF 1^{er} degré et de MEEF 2nd degré. Les étudiants en 1^{ère} année de MEEF 1^{er} degré inscrits en 2018-2019 en licence ont obtenu pour la grande majorité une licence de lettres, langues ou SHS (74 %). En revanche, les inscrits en 1^{ère} année de MEEF 2nd degré proviennent beaucoup plus souvent de filières

sportives ou scientifiques (29 % étaient précédemment en STAPS et 23 % en sciences).

Discipline de la L3 d'origine au 15 janvier 2019 des inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2020

Discipline de la L3 au 15 janvier 2018	Inscriptions au 15 janvier 2019		
	Les 4 mentions de MEEF confondus	dont MEEF 1 ^{er} degré	dont MEEF 2 nd degré
Droit – sciences politiques	1,0%	1,6%	0,3%
Economie, AES	3,2%	4,2%	2,0%
Lettres, langues, sciences humaines	62,0%	73,9%	46,1%
Dont Arts, lettres, sciences du langage	12,5%	13,7%	11,4%
Dont Langues	15,1%	10,8%	21,0%
Dont Sciences humaines et sociales	33,6%	48,6%	13,0%
Sciences	17,4%	13,4%	23,1%
S.T.A.P.S.	16,4%	6,9%	28,5%
Ensemble	100,0%	100,0%	100,0%

Source : MESRI-SIES / Système d'information SIES

Sept étudiants sur dix inscrits en deuxième année d'Inspe étaient en master MEEF en 2018-2019

54 % des inscrits en 2^{ème} année d'Inspe étaient en première année de master MEEF en 2018-2019 et 16 % étaient déjà en 2^{ème} année. Près d'un inscrit sur quatre n'étaient pas à l'université l'an passé. C'est notamment le cas de 33 % des étudiants fonctionnaires ; ces derniers constituent la majorité des inscriptions en niveau 2 (57 % des inscrits 2^{ème} année, comme l'année dernière).

Plus de sept étudiants sur dix en MEEF 1^{er} degré viennent d'un master 1 dédié à l'enseignement, à l'éducation et à la formation et deux tiers des étudiants pour le second degré. Cette part est beaucoup plus faible pour les DU FAE, qui accueillent principalement les lauréats des concours d'enseignement ou de conseiller principal d'éducation ; elle s'établit à 4 % pour les DU FAE du 1^{er} degré et à 11 % pour le 2nd degré. Pour ces formations, la moitié des étudiants n'était pas à l'université en 2018-2019 (40 % pour les étudiants se préparant aux pratiques et ingénierie de la formation et 59 % de ceux se préparant à l'enseignement dans le 1^{er} degré).

Diane Marlat, Cyrielle Perraud-Ussel et Camille Yvon
MESRI – SIES

Champ : Ensemble de 30 Inspe de France entière, hors Inspe de Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie. Seules les formations MEEF et DU FAE sont comptabilisées.

Inspe : depuis la loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance, les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) créées en 2013, sont remplacées par les instituts nationaux supérieurs du professorat (Inspe). Ces instituts forment les conseillers principaux d'éducation (CPE) et les futurs enseignants de la maternelle au supérieur. Ils organisent également les formations du master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) dédié aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation qui préparent aux nouveaux concours de recrutement. Les inscriptions pour les lauréats au concours sont possibles soit dans un master 2 MEEF soit, pour les parcours adaptés définis par les commissions académiques, dans un « Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement » (DU FAE) spécifique (dispensés de diplôme ou déjà titulaires d'un master ne souhaitant pas se réinscrire en master MEEF) (cf. circulaires DGESIP du 26 mai et du 21 juillet 2014).

Source : Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2018-2019 sont définitives tandis que les données 2019-2020 sont provisoires. La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Pour en savoir plus : <https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/> et **Note Flash n°9** « Les effectifs en ESPE en 2018 -2019 », MESRI-SIES, mai 2019